

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАБЛИК-АРТА

А. А. Дружинина

*Преподаватель кафедры истории искусств и гуманитарных наук
РГХПУ им. С.Г. Строганова e-mail: prof.druzhinina.a@gmail.com*

Аннотация.

В условиях стремительного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ), оказывающих значительное влияние на различные сферы повседневной жизни, их применение в искусстве и креативных индустриях становится предметом активного научного обсуждения. При этом обращение медиахудожников к алгоритмическим системам и нейросетевым моделям началось задолго до их широкой популяризации. Показательными являются практики Ouchhh Studio и Refik Anadol Studio, ориентированные на создание масштабных инсталляций, основанных на анализе больших массивов данных и принципах алгоритмической визуализации. Реализуясь преимущественно в формате публичного искусства, данные проекты преобразуют городское пространство в интерактивную медиасреду, где световые, цветовые и динамические параметры выступают средствами художественного конструирования. Подобные практики не только модифицируют визуальную среду города, но и инициируют рефлексию относительно цифровой культуры, статуса автора и трансформации творческого процесса в эпоху ИИ.

Abstract.

In the context of the rapid expansion of artificial intelligence (AI) technologies, which significantly influence various aspects of contemporary life, their application in art and creative industries has become a subject of active scholarly discourse. Notably, media artists began engaging with algorithmic systems and neural network models well before their widespread adoption. The practices of Ouchhh Studio and Refik Anadol Studio exemplify this approach, focusing on large-scale installations based on big data analysis and algorithmic visualization. Often realized within the framework of public art, these projects transform urban environments into dynamic media spaces, where light, color, and motion function as key expressive elements. Such works not only reshape the visual landscape but also provoke critical reflection on digital culture, authorship, and the evolving nature of creativity in the age of AI.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, машинное обучение, визуализация данных, публичное искусство, медиа искусство.*

Keywords: *artificial intelligence, machine learning, data visualization, public art, media art.*

Активное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в последние годы существенно повлияло и на сферу искусства, предоставив художникам новые инструменты для создания и обработки изображений. Прежде всего, ИИ активно используется для генерации визуальных форм и воспроизведения художественных стилей, что стало одной из наиболее

заметных областей его применения. Однако этим его функциональные возможности не ограничиваются. В отличие от традиционных цифровых инструментов, ИИ способен осуществлять анализ и структурирование больших массивов данных, превышающих пределы человеческого восприятия. Благодаря этому его роль в художественной практике существенно расширяется: он выступает не только как средство создания изображений, но и как инструмент работы с данными. В таком контексте искусственный интеллект целесообразно рассматривать как самостоятельный медиум, открывающий новые возможности для художественного проектирования и формирования процессуальных визуальных сред. Наиболее последовательно эти изменения проявляются в тех художественных практиках, которые напрямую связаны с пространством и взаимодействием со зрителем, в частности — в области публич-арта.

Публич-арт как художественная практика изначально ориентирован на интеграцию искусства в общественное пространство, трансформируя городскую среду в зону визуального и смыслового взаимодействия. Долгое время он был представлен преимущественно статичными формами — скульптурой, инсталляцией, монументальной живописью и уличной графикой (в том числе граффити и муралами). Однако с развитием цифровых технологий его выразительные средства существенно расширились. В современной городской среде всё более активно используются медиафасады, экранные конструкции и другие мультимедийные платформы, которые превращают архитектуру в динамическую визуальную систему. В результате меняется не только форма произведения, но и принципы его проектирования: возрастает значение адаптивности, а также способности учитывать контекст и изменяющиеся условия окружающей среды.

Именно в этой логике формируется направление ИИ-ориентированного публич-арта, где произведение утрачивает фиксированность и приобретает процессуальный характер. В отличие от традиционных статичных объектов, такие работы способны реагировать на внешние данные — поведенческие, климатические или социальные — и обновлять свое визуальное содержание в реальном времени. Алгоритмические системы, лежащие в их основе, обеспечивают непрерывную трансформацию визуальной структуры, переводя произведение в режим постоянного взаимодействия с окружающей средой и зрителем.

Показательными в данном контексте являются практики Ouchhh Studio — турецкой мультимедийной студии, и Refik Anadol Studio — турецко-американской студии, работающих в международном художественном поле. В их работах искусственный интеллект выступает не вспомогательным инструментом, а основой художественного метода. Студии разрабатывают собственные нейросетевые модели, позволяющие интерпретировать массивы данных различного происхождения в формате динамических аудиовизуальных композиций. При этом алгоритмически сгенерированный

контент не изолируется в цифровой среде, а интегрируется в архитектурную среду и городское пространство — от медиафасадов до пространственных инсталляций. Широкая международная представленность и профессиональное признание этих проектов подтверждают их значимость в формировании современных подходов к синтезу искусства, технологий и дизайна. Для дальнейшего анализа были отобраны проекты, демонстрирующие работу с различными типами данных — научными, культурными, архивными, а также связанными с природными, биологическими, астрономическими и урбанистическими процессами, — и разнообразные форматы их пространственной реализации (иммерсивные инсталляции, медиафасады, скульптурные объекты). Такой подход позволяет проследить, каким образом создаваемые с помощью искусственного интеллекта визуальные структуры определяют художественную форму и принципы ее организации, а также трансформируют саму структуру публичного пространства.

Рис. 1. *Poetic AI* в пространстве *Atelier des Lumières*
 Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>

В качестве первого примера обратимся к практике Ouchhh Studio — международной мультимедийной студии, основанной в 2011 году в Турции и специализирующейся на разработке художественных проектов на пересечении науки, технологий и искусства. Одним из наиболее показательных проектов является *Poetic AI* (2018), реализованный в пространстве *Atelier des Lumières* в Париже. [2]. Экспозиция представляет собой иммерсивную аудиовизуальную среду, в которой пространство полностью погружается в поток абстрактных изображений и звуковых структур (рис. 1). Визуальный язык проекта строится на переводе научных знаний в пластическую форму: тексты и теории, связанные с физикой, трансформируются в динамические графические композиции. В результате формируется особый визуальный язык, в котором абстракция соединяет научное и эстетическое, создавая эффект «поэтики данных». Проект демонстрирует характерный для студии подход, при котором данные не

иллюстрируются напрямую, а преобразуются в самостоятельные визуальные структуры.

*Рис. 2. Скульптура Datagate в Нанкине
Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>*

Другим значимым примером является инсталляция Datagate (2018), реализованная в городе Нанкин (Китай). Объект представляет собой крупномасштабную кубическую конструкцию, собранную из множества LED-панелей, образующих замкнутую экранную поверхность. Такая форма позволяет воспринимать инсталляцию как цельный объем, в котором изображение не нанесено на поверхность, а как бы «разворачивается» по всем граням (рис. 2). Визуальное содержание проекта основано на астрономических и научных данных, в том числе полученных из открытых исследовательских источников (например, данных космических наблюдений). Эти массивы информации интерпретируются с помощью алгоритмов машинного обучения и преобразуются в абстрактные визуальные структуры — текущие, постоянно изменяющиеся композиции, лишенные фиксированного изображения [3].

*Рис. 3. Скульптура DATAMONOLITH на фестивале INTERVALS в г. Нижний Новгород
Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>*

В результате зритель сталкивается не с иллюстрацией конкретных объектов, а с визуализацией самих процессов обработки данных. Таким образом, Datagate функционирует не как статичная скульптура, а как динамическая система, в которой форма определяется непрерывным изменением визуального потока. Произведение предлагает модель взаимодействия с данными как с визуальной средой, переводя абстрактные научные процессы в чувственно воспринимаемое пространство.

Рис. 4. Презентация *The Human Cell ATLAS* на Art Dubai
 Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>

Обращение студии к культурному наследию реализуется в проекте DATAMONOLITH (2021), основанном на данных, связанных с археологическим комплексом Гёбекли-Тепе (Турция). Инсталляция представляет собой вертикальную медиа-структуру вытянутой прямоугольной формы, сопоставимую с обелиском или монолитом. Конструкция выполнена из LED-панелей, образующих цельную экранную поверхность, на которой разворачивается непрерывно изменяющееся изображение. Визуальное содержание формируется на основе археологических данных, включая цифровую фиксацию рельефов и орнаментальных структур, а также их научные реконструкции [4]. Эти данные преобразуются в абстрактные паттерны, в которых сохраняется ритмика и структурная логика древних изображений, но утрачивается их прямая изобразительность. В отличие от традиционного монумента, фиксирующего историческую память в устойчивой форме, здесь объект существует как изменяемая визуальная поверхность. Его «материалом» становятся данные, которые непрерывно интерпретируются и визуализируются [10].

Проект *The Human Cell Atlas* (2022) обращается к теме внутренней организации человеческого тела через работу с биологическими данными. В его основе лежат результаты исследований, связанных с картированием клеточной структуры организма, включая данные секвенирования РНК. Инсталляция представляет собой медиаформу, в которой визуальные структуры разворачиваются как текучие, постоянно изменяющиеся композиции, напоминающие органические образования [5]. Эти формы не

воспроизводят анатомию напрямую, а передают логику взаимосвязанности и многослойности биологических процессов. Важным аспектом проекта становится отказ от иллюстративности: данные не визуализируются буквально, а интерпретируются в абстрактной форме, что позволяет рассматривать тело не как объект изображения, а как динамическую систему (рис. 4).

Интеграция искусственного интеллекта в городскую среду получает развитие в проекте Eye of Mexico (2022). Инсталляция представляет собой кольцевую скульптуру из нержавеющей стали с интегрированными LED-экранами, образующими непрерывную медиаповерхность [6]. В ее внутреннем пространстве в режиме реального времени визуализируются демографические и урбанистические данные, преобразованные в изменяющиеся геометрические композиции. Визуальная динамика формирует представление о городской среде как о текучей и постоянно обновляющейся системе (рис. 5). Работа выступает не только как художественный объект, но и как интерфейс, через который становится возможным восприятие городской среды как совокупности взаимосвязанных процессов [7].

*Рис. 5. Скульптура Eye of Mexico в Мехико
Источник изображения: <https://www.adfwebmagazine.jp>*

Рассмотренные проекты показывают, что в практике Ouchhh Studio искусственный интеллект используется не только как средство генерации изображений, но и как инструмент проектирования художественных систем. В этом контексте произведение приобретает процессуальный характер: его визуальная форма формируется в результате непрерывной обработки данных и зависит от параметров среды, в которой оно функционирует.

Методологические принципы, связанные с использованием данных и алгоритмов как основы художественного высказывания, получают развитие в практике Рефика Анадола — медиахудожника турецкого происхождения, работающего в международном контексте и основателя Refik Anadol Studio

(RAS). Его обращение к искусственному интеллекту как художественному инструменту связано с участием в программе Google Artists and Machine Intelligence (2016) [8], где были сформированы ключевые для его практики понятия — AI Data Painting и AI Data Sculpture. Под первым понимается перевод массивов данных в плоскостные визуальные структуры, сопоставимые с живописными композициями, тогда как второе обозначает работу с данными в пространственном измерении, где они организуются как объемные, изменяемые формы. Эти термины фиксируют переход от традиционных способов репрезентации к работе с данными как основным материалом художественного процесса [9].

*Рис. 6. Melting Memories в галерее Pilevneli в Стамбуле
Источник изображения: <https://refikanadol.com>*

Одним из ранних проектов, определивших дальнейшее направление его практики, стала инсталляция *Melting Memories* (2018), основанная на визуализации нейрофизиологических данных (рис. 6). В сотрудничестве с исследовательским центром Neuroscape (University of California, San Francisco) использовались данные электроэнцефалографии, фиксирующие мозговую активность, связанную с процессами памяти. Алгоритмическая обработка этих сигналов позволила трансформировать их в динамические абстрактные визуальные структуры. Концептуально проект сосредоточен на попытке сделать внутренние когнитивные процессы — прежде всего память — доступными для визуального восприятия. Память в данном случае рассматривается не как стабильное хранилище образов, а как изменчивая и подвижная структура, подверженная трансформациям. Название *Melting Memories* отсылает к идее «растворения» воспоминаний, их постепенного угасания и искажения, что соотносится с проблематикой нейродегенеративных заболеваний и акцентирует внимание на хрупкости памяти как когнитивного и культурного феномена [10].

Работа с культурными архивами также занимает важное место в практике Refik Anadol и получает развитие в проекте WDCN Dreams (2019), созданном в сотрудничестве с Google Arts & Culture и посвященном столетию Лос-Анджелесского филармонического оркестра [11]. В основе проекта лежит обработка значительного массива цифровых данных из архивов оркестра, включающего изображения, аудиозаписи, видеоматериалы и метаданные, отражающие историю его деятельности. Эти данные подвергаются алгоритмической интерпретации и трансформируются в непрерывно изменяющиеся визуальные потоки, проецируемые на сложную поверхность здания Walt Disney Concert Hall.

*Рис. 7. Видеопроекция WDCN Dreams на фасаде Лос-Анджелесского филармонического оркестра
Источник изображения: <https://refikanadol.com>*

Визуальная часть проекта строится на текучих, динамически разворачивающихся структурах, в которых фрагменты архивных материалов не воспроизводятся напрямую, а преобразуются в абстрактные формы — цветовые поля, ритмические паттерны и световые волны. Эти композиции взаимодействуют с пластикой архитектуры, подчеркивая ее криволинейную форму и создавая эффект «оживления» поверхности [12] (рис. 7). Звуковое сопровождение, также основанное на архивных записях, усиливает ощущение непрерывного движения и внутренней активности. В результате инсталляция моделирует метафорическое «сознание» здания, в котором архив представлен также не как фиксированное хранилище, а как динамическая система.

Центральное место в практике Рефика Анадола занимает серия Machine Hallucinations, основанная на работе с различными типами данных — от космических изображений до музейных коллекций. Проект направлен на визуализацию «воображения» машины, интерпретирующей массивы данных без прямого участия человека [1; 8]. Алгоритмы здесь выступают как генеративные системы, формирующие абстрактные визуальные среды, в которых размывается граница между физическим и цифровым пространством. Развитие этих принципов представлено в проекте Machine Hallucinations:

Nature Dreams (2021), реализованном для KÖNIG GALERIE в Берлине (рис. 8). Проект объединяет несколько форматов — скульптурную инсталляцию, цифровые изображения и архитектурную проекцию — и основан на данных о природных процессах и климатических изменениях. Визуальные структуры приобретают биоморфный характер, а включение данных в реальном времени переводит произведение в режим постоянной изменчивости [13].

Рис. 8. Концепт проекта Winds of Berlin от RAS для берлинской KÖNIG GALERIE Источник изображения: <https://refikanadol.com>

Также важным этапом в развитии этой серии стал проект Unsupervised (2022), представленный в Museum of Modern Art. В его основе лежит анализ более 130 тысяч единиц метаданных из музейной коллекции, охватывающей длительный исторический период. В результате их обработки формируются непрерывно изменяющиеся визуальные структуры — текучие, абстрактные композиции, лишённые устойчивой формы и находящиеся в состоянии постоянной трансформации (рис. 9). Проект показывает, что культурное наследие может быть представлено не как фиксированный архив, а как динамическая система, открытая к интерпретации. В этом контексте искусственный интеллект выступает не только как аналитический инструмент, но и как участник художественного процесса, формирующий новые способы работы с музейными данными [14;15].

Вся практика Рефика Анадола позволяет зафиксировать переход от использования технологий как вспомогательного инструмента к их включению в структуру художественного метода. Искусственный интеллект в данном контексте функционирует как система обработки и генерации форм, определяющая визуальную и концептуальную организацию произведения.

Вместе с тем использование ИИ выявляет и ряд ограничений. Алгоритмы способны выявлять, систематизировать и воспроизводить закономерности в данных, однако не обладают собственным опытом, интенциональностью и способностью к осмыслению контекста. Это означает, что они работают в пределах заданных параметров и обучающих выборок, не выходя за рамки выявленных корреляций. В связи с этим за художником сохраняется ключевая

роль — он выступает как концептуальный и методологический координатор, определяющий принципы отбора данных, способы их интерпретации и рамки визуализации. Тем самым художественный процесс приобретает гибридный характер, в котором сочетаются вычислительные процедуры и авторская интенция.

Рис. 9. Unsupervised в здании МоМА

Источник изображения: <https://refikanadol.com>

Применение ИИ в публич-арте, в свою очередь, приводит к изменению характера взаимодействия с аудиторией. Произведение утрачивает фиксированность и функционирует как динамическая система, способная реагировать на внешние параметры — от данных окружающей среды до присутствия и поведения зрителей. Визуальная форма в таком случае определяется не заранее, а в процессе функционирования, что делает ее изменяемой и контекстуально зависимой. Практики Ouchhh Studio и Refik Anadol Studio также позволяют зафиксировать размывание границ между искусством, архитектурой и технологическим дизайном, формируется тип художественного пространства, в котором данные, алгоритмы и среда взаимодействуют как единая система, задавая новые модели восприятия и интерпретации.

Список литературы:

1. Дружинина А. А. Художник и нейросеть: конфликт, диалог, сотрудничество? // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. — 2024. — № 2 (24). — С. 58–65.
2. POETIC AI Exhibition Paris — Ouchhh [Электронный ресурс]. — URL: <https://ouchhh.tv/POETIC-AI-Exhibition-Paris> (дата обращения: 19.07.2024).
3. DATAGATE - Ouchhh [Электронный ресурс]. — URL: <https://ouchhh.tv/DATAGATE> (дата обращения: 19.07.2024).

4. ISTANBUL INTO THE FUTURE // ArtDog [Электронный ресурс]. — URL: https://artdogistanbul.com/wp-content/uploads/2021/12/ArtDog_Istanbul_6.pdf.

5. FIRST AI ART DATA SPATIAL PAINTING IN SPACE BY OUCHHH [Электронный ресурс]. — URL: <http://firstaiartinspace.com/> (дата обращения: 19.07.2024).

6. Eye of Mexico // Neuchâtel Polanco [Электронный ресурс]. — URL: <https://neuchatel.mx/eye-of-mexico> (дата обращения: 19.07.2024).

7. EYE OF MEXICO — Ouchhh [Электронный ресурс]. — URL: <https://ouchhh.tv/EYE-OF-MEXICO> (дата обращения: 19.07.2024).

8. Machine Hallucinations — Sphere - Refik Anadol [Электронный ресурс]. — URL: <https://refikanadol.com/works/machine-hallucinations-sphere/> (дата обращения: 19.07.2024).

9. Inside Refik Anadol's Dream Machine // Cultured Magazine [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.culturedmag.com/article/2023/02/14/refik-anadol-artificial-intelligence-artist> (дата обращения: 20.03.2025).

10. Turning EEG into Art - Refik Anadol's «Melting Memories» // Neuroelectrics [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.neuroelectrics.com/blog/2023/12/11/turning-eeg-into-art-refik-anadols-melting-memories/> (дата обращения: 19.07.2024).

11. WDCH Dreams // Refik Anadol Studio [Электронный ресурс]. — URL: <https://refikanadolstudio.com/projects/wdch-dreams/> (дата обращения: 19.07.2024).

12. Refik Anadol to cover Walt Disney Concert Hall with vivid data projections // Archinect [Электронный ресурс]. — URL: <https://archinect.com/news/article/150086045/refik-anadol-to-cover-walt-disney-concert-hall-with-vivid-data-projections> (дата обращения: 19.07.2024).

13. Machine Hallucinations — Nature Dreams - Refik Anadol [Электронный ресурс]. — URL: <https://refikanadol.com/works/machine-hallucinations-nature-dreams/> (дата обращения: 19.07.2024).

14. Unsupervised // My Art Guides [Электронный ресурс]. — URL: <https://myartguides.com/exhibitions/new-york/refik-anadol-unsupervised/> (дата обращения: 19.07.2024).

15. Unsupervised — Machine Hallucinations — MoMA // Refik Anadol [Электронный ресурс]. — URL: <https://refikanadol.com/works/unsupervised/> (дата обращения: 19.07.2024).

Список иллюстраций:

1. Poetic AI в пространстве Atelier des Lumières. Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>

2. Скульптура Datagate в Нанкине. Источник: Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>

3. Скульптура DATAMONOLITH на фестивале INTERVALS в г. Нижний Новгород. Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>

4. Презентация The Human Cell ATLAS на Art Dubai. Источник изображения: <https://ouchhh.tv/>
5. Скульптура Eye of Mexico в Мехико. Источник изображения: <https://www.adfwebmagazine.jp>
6. Melting Memories в галерее Pilevneli в Стамбуле. Источник изображения: <https://refikanadol.com>
7. Видеопроекция WDCH Dreams на фасаде Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Источник изображения: <https://refikanadol.com>
8. Концепт проекта Winds of Berlin от RAS для берлинской KÖNIG GALERIE. Источник изображения: <https://refikanadol.com>
9. Unsupervised в здании MoMA. Источник изображения: <https://refikanadol.com>